

ДИЗАЙН БРЕНДА СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА: СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА И МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ

Хайдарова Мадина Махмудовна

Преподаватель кафедры «Дизайн интерьера и ландшафт», Самаркандский
Государственный Архитектурно Строительный Университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11220587>

Аннотация. В статье рассматривается концепция дизайна бренда современного города, его значение и необходимость для Узбекистана. Автор предлагает стратегии создания сильного городского бренда, опираясь на мировые примеры успешных проектов. Статья также анализирует ключевые факторы, влияющие на формирование городского имиджа, и объясняет, как это может способствовать социально-экономическому развитию Узбекистана.

Ключевые слова: дизайн бренда, современный город, Узбекистан, стратегия развития, городской имидж, мировые практики.

Key words: brand design, modern city, Uzbekistan, development strategy, urban image, world practices.

Калит сўзлар: бренд дизайни, замонавий шаҳар, Ўзбекистон, ривожланиш стратегияси, шаҳар қиёфаси, жаҳон амалиёти.

Введение. Современные города являются не только экономическими и политическими центрами стран, но и визитными карточками, которые отражают культуру, историю и потенциал развития государства. В условиях быстрого развития городов это становится все более актуальным, особенно в Узбекистане, где города, с богатым культурным и архитектурным наследием, стремительно развиваются и создаются новые пространства и архитектурные объекты.

В современном мире города конкурируют за внимание и инвестиции, стремясь выделиться на общемировом фоне. Дизайн бренда современного города – это комплексный подход к формированию уникального имиджа города, который отражает его культуру, историю, экономические возможности и привлекательность для жителей и туристов. Для Узбекистана, находящегося на пути модернизации и глобализации, разработка дизайна бренда городов является ключевым фактором успешного развития и привлечения инвестиций.

Что такое дизайн бренда современного города? Дизайн бренда современного города – это процесс создания и продвижения уникального образа города, который отражает его особенности, ценности и преимущества перед конкурентами. Этот образ включает в себя множество аспектов: от архитектуры и городского дизайна до культурных событий и маркетинговых стратегий.

Зачем нужен дизайн бренда городам Узбекистана? Узбекистан обладает огромным потенциалом для развития городского брендинга. Страна богата историческими и культурными достопримечательностями, а также имеет стратегическое географическое положение. Создание сильного городского бренда может способствовать: - привлечению инвестиций и развитию экономики; - росту количества туристов и повышению их

удовлетворенности; - улучшению качества жизни горожан; - укреплению позиций Узбекистана на международной арене

Множество стран, особенно развитых, придают большое значение дизайну бренда своих городов. Работы в этой сфере проводились в таких странах, как Сингапур, Япония, Южная Корея, Испания, Австралия, Малайзия, и другие. Они применяют инновационные подходы и сотрудничают с известными архитекторами и дизайнерами.

К примеру, в Сингапуре особое внимание уделяется созданию уникального и привлекательного имиджа городов. Один из известных проектов - Gardens by the Bay.

Рисунок 1. Gardens by the, Сингапур, компания Grant Associates

Япония, известная своими инновационными подходами в дизайне городов, провела исследования и работы по созданию бренда города Токио. Одним из известных архитекторов, работавших над этим проектом, является Кенго Кума. Он предложил концепцию "переосмысленного города", который сочетает в себе традиции и современность. Его публикации были представлены в таких журналах, как «Architectural Record» и «The Japan Times».

Рисунок 2. Общественная библиотека Юсухара, Японии, Кенго Кума

Южная Корея провела исследования и работы по созданию бренда города Сеул. Одним из известных дизайнеров, работавших над этим проектом, является Ли Чанг-суп. Он

разработал уникальные архитектурные решения и дизайнерские концепции, которые были опубликованы в таких журналах, как «Architectural Digest» и «Designboom».

Барселона, Испания – Хуана Карлоса Беллозо автора бренд-стратегии Барселоны, одного из основателей ассоциации «Barcelona Global», объединяющей людей с целью разработки и развития проектов по улучшению позиционирования и влияния Барселоны в мировой системе городов - яркий пример успешного городского брендинга. Город известен своей уникальной архитектурой, культурными традициями и инновационным подходом к городскому планированию. Проект по созданию бренда Барселоны был направлен на продвижение города как туристического и делового центра.

Рисунок 3. Проект предложение логотипа города Барселоны.

Мельбурн, Австралия - авторы проекта: *City of Melbourne* и *Landor Associates* – один из самых успешных городских брендов в мире. Город позиционирует себя как культурную столицу Австралии, что отражается в его многообразии фестивалей, выставок и спортивных мероприятий. Проект по созданию бренда Мельбурна был направлен на укрепление его имиджа и привлечение инвестиций.

Еще одним примером успешной реализации проектов с использованием современных технологий в дизайне бренда современного города можно назвать проект «Smart Dubai» в Дубае.

Рисунок 4. Проект «Smart Dubai», Дубае, автор проект «Smart Dubai» в Дубае

Этот проект включает в себя использование различных технологий, таких как умные световые системы, системы мониторинга качества воздуха, системы управления транспортом и другие, для создания инновационного и комфортного городского пространства.

Все эти города входят в весьма авторитетный рейтинг Anholt-GfK Roper City Brands Index Саймона Анхольта, основанного на «шестиугольнике» (знание о городе, характеристики места, условий жизни, насыщенности событиями, потенциала роста и безопасности).

Заключение: Актуальность дизайн бренда современного города Узбекистана весьма высока. Работы в этой области проводились и продолжают проводиться в разных странах мира. Изучение опыта других стран и работы известных архитекторов и дизайнеров позволяют нам разработать эффективные стратегии и подходы к созданию уникального и привлекательного имиджа городов нашей страны. Такие инновации технологии, как интерактивные информационные стенды, умные световые системы, системы управления транспортом и многие другие, позволяют создавать функциональную и экономически выгодную городскую среду. Использование подобных технологий позволяет создавать уникальные и привлекательные городские пространства, которые способствуют улучшению качества жизни жителей и привлечению туристов.

Примечательно, что приведенные примеры работ и публикаций являются лишь некоторыми из множества, существующих в данной области. Это лишь небольшой обзор, который поможет вам понять актуальность и значимость дизайна бренда современных городов Узбекистана.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Интерактивный парк I-City, Малайзия [Электронный ресурс] / Любопытный мир - электронный журнал. 2020. URL: <https://curiousworld.ru/mir/puteshestviya/item/562-interaktivnyjpark-i-city-malajziya>.
2. Кирпикова К.С. Принципы архитектурноландшафтной организации городского инновационного экологического наукопарка в прибрежной зоне//Новые идеи нового века: материалы международной научной конференции ФАД ТОГУ. 2018. Т.2. С. 91-97
3. Пучков, М.В. Университетский кампус. Принципы создания пространства современных университетских комплексов [Текст] / М. П. Пучков. - //Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. - 2019. - № 3. - С. 79-88.
4. Сады у залива в Сингапуре – лучшее сооружение 2021 года [Электронный ресурс]/Дневник Дизайнера – электронный журнал. URL: <https://dd-space.com/dnevnik-dizaunera/sady-u-zaliva/>
5. I-City, светящийся сад в Малайзии [Электронный ресурс] / Ru Travel - электронный журнал. 2021. URL: <https://rutravel.livejournal.com/27727196.html>